

MATNLI MATEMATIK MASALALARNI YECHISHGA OID METODIK MULOHALAR

Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'limi

Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Qodirova Dilshoda

Annotatsiya. Maqolada matnli matematik masalalarni yechish metodikasini takomillashtirish bo'yicha metodik ko'rsatmalar bayon qilingan. Shuningdek, unda o'quvchilarni masala yechishga o'rgatishda uzviyligini ta'minlashga yo'naltirilgan algoritmlar va tizimli yondashuv tamoyili taklif etiladi.

Kalit so'zlar: matnli masala, izomorfizm, gomomorfizm, proporsiya va proporsionallik, inversiya, matematik yechimning interpretatsiyasi.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Аннотация. В статье изложены методические указания по совершенствованию методологии решения текстовых математических задач. Также предлагается алгоритм и принцип системного подхода, направленного на обеспечение преемственности в обучении студентов решению проблем.

Ключевые слова: текстовая задача, изоморфизм, гомоморфизм, пропорциональность и пропорциональность, инверсия, интерпретация математического решения.

METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS FOR SOLVING THE TEXT MATHEMATICAL PROBLEMS

Annotation. The article describes methodological recommendations for improving the method of solving the text mathematical problems. We also propose an algorithm and a principle of a systematic approach aimed at ensuring continuity in teaching students how to solve a particular problem.

Key words: textual problem, isomorphism, homomorphism, proportionality and proportionality, inversion, interpretation of a mathematical solution.

O'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda matnli matematik masalalar muhim ahamiyatga ega. Matnli masalalarni yechish jarayoni o'quvchilardan produktiv fikrlash, matematik tushuncha, teorema va formulalarni amalda qo'llay olish darajasidagi mustahkam matematik bilim va malakani talab etadi. O'quvchi odatda analitik, illyustrativ, tasvirli masalalarni tayyor formula va qat'iy algoritm asosida yechishni oson o'zlashtiradi. Bundan tashqari o'quvchilarning psixologiyasi mantiqiy tafakkur qilish, tasodifiylik qonuniyatlarini anglashga to'sqinlik qiluvchi moyillikka egaligi ma'lum va bunday holat motivatsiyaning pasayishiga sabab bo'ladi²³. Matnli matematik masalalarning mantiqiy tuzilishi, turi va uni yechish usulini anglashda o'quvchilarning eng muhim kamchiliklardan biri, asosiy tushuncha va formulalarning ma'nosini to'la tushunmaslik, ularni amaliyot bilan bog'lashda yuzaga keladigan intellektual qiynalishdir. Hozirgi vaqtda ushbu muammoga katta e'tibor berilmoqda. O'quvchilarni matnli matematik masalalarni yechishga o'rgatishda avval masala turi va yechish usulini to'g'ri anglagan holda masala bilan bog'liq nazariy materiallarni mustahkamlash, matematik bilimlarni tatbiq etish bo'yicha amaliy bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyaviy yondashuvlarni shakllantirgan holda yondashish maqsadga muvofiq. O'qituvchi matnli masalalarni yechishga o'rgatish jarayonida o'quvchilar bilan bosqichma-bosqich doimiy ravishda ishlab, ularda kreativ va nostandart fikrlashni yetarlicha rivojlantirmog'i lozim. Biz bu borada quyidagi bosqichlarda ish olib borishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-bosqich. Masala shartiga oydinlik kiritiladi va topilishi kerak bo'lgan kattalik aniqlanadi.

2-bosqich. Masalaga oid matematik nazariyani to'g'ri belgilash va berilgan masalani ushbu nazariya asosida yechish algoritmini shakllantirish.

3-bosqich. Matnli masalani yechish usulini to'g'ri belgilash va shu asosida yechish. Masalaning matematik echimini berilgan masala tilida qayta ifodalash (matematik yechimning interpretatsiyasini ko'rsatish).

O'quvchi tomonidan matnli matematik masalalarni yechish jarayonida masala turini ajrata olishi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonning talablarga muvofiq tashkil etilishi o'quvchilarning matnli masala turi va mohiyatidan qanchalar xabardor ekanligi bilan bevosita

²³ Khankulov U. Kh. About the principles of selection of teaching content of stochastic elements of mathematics. Science and world. –Volograd, Russia, 2018. № 4. –P. 56-57. (Impact Factor 0,325).